

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar.....	550
<i>Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish.....	553
<i>Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna</i>	
Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari....	557
<i>Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna</i>	
Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida	561
<i>Djumayeva Moxigul Mamanazarovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari	566
<i>Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna</i>	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	569
<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language.....	573
<i>Isamutdinova Durdona Maripfjanovna</i>	
Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti	576
<i>Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich</i>	
Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari	582
<i>Li Natalya Aleksandrovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari.....	586
<i>Mavlonov Anvar O'ktamovich</i>	
Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari	591
<i>Nuriyeva Umida Buribayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish	594
<i>Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich</i>	
Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi	599
<i>S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni.....	603
<i>Xaydarova Sanobar</i>	
Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi	606
<i>Shodiyeva Nodira Normamatovna</i>	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati.....	610
<i>Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa</i>	
Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari	614
<i>Urakova Zilola Salomovna</i>	
The Intelligent Storytelling Method in Primary Education	617
<i>Usmanov Abdijabbar Norbotayevich</i>	
Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи	619
<i>Аскарова Гулрух Оринбасаровна</i>	
Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков	626
<i>Джалилова Мунира Рахматовна</i>	
Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка	628
<i>Дилфуза Маърупова</i>	
Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка	632
<i>Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна</i>	
O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari	635
<i>Murodova U. D.</i>	

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATINING VUJUDGA KELISHI VA JADIDLARNING FAOLIYATI

Tangirov Abduhamid

Jizzax davlat pedagogika universiteti, f.f.n, dotsenti

Matkarimova Nafisa

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston o'zining milliy mustaqilligini qo'lga kiritgach, har jihatdan o'z tarixini tadqiq etish, ota-bobolardan qolgan ilmiy va madaniy merosni puxta o'rganishga alohida e'tibor qaratdi. Ana shunday meroslardan biri sifatida o'tgan asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik harakati bo'ldi. Mazkur maqolada jadidchilik harakatining paydo bo'lish ildizlari, uning Vatanimiz va millatimiz tarixiga singib borishi borasida fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, Turkiston, Bakhchisaray, Usul-i Jadid, yangi maktab.

Abstract: After gaining national independence, Uzbekistan paid special attention to the study of its history in all aspects, as well as the scientific and cultural heritage of its ancestors. One of these legacies was the Jadidism movement that emerged in Turkestan at the beginning of the last century. This article discusses the origins of the Jadidism movement and its influence on the history of our country and nation.

Key words: Jadidism, Turkestan, Bakhchisaray, Usul-i Jadid, new school.

Аннотация: После обретения национальной независимости Узбекистан уделил особое внимание изучению своей истории во всех аспектах, а также научного и культурного наследия предков. Одним из таких наследий стало движение джадидизм, возникшее в Туркестане в начале прошлого века. В данной статье высказываются мнения о корнях джадидизма, его влиянии на историю нашей страны и народа.

Ключевые слова: Джадидизм, Туркестан, Бахчисарай, Усул-и Джадид, новая школа.

KIRISH

Mamlakatimizning mustaqillikka erishishi faqat ijtimoiy-siyosiy jihatdan emas, balki ma'naviy-ma'rifiy tomondan ham juda katta o'zgarishlarga olib keldi. Mazkur ijobiy o'zgarishlar tufayli tariximiz sahifalarida qoralanib kelingan davrlar, ijtimoiy-siyosiy harakatlar, oqimlar va buyuk allomalarimiz meroslari endilikda hayotimizning barcha sohalarida qaytadan o'z o'rnini egallamoqda. Xalqimizning ma'naviy dunyosini boyitish, poklash va rivojlantirish yo'lida tobora ulkan ahamiyat kasb etib bormoqda.

Jadidchilik yoki jadidizm (arabcha: jadid – yangi) – 19-asr oxiri – 20-asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim va Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy va ma'rifiy harakatdir. Jadidchilik dastlab 19-asrning 80-yillarida Qrimda vujudga kelgan bo'lib, 19-asrning 90-yillaridan O'rta Osiyoda keng tarqaldi.

Jadidchilik ilk bor Qrimda 1880-yillarda Ismoilbek Gasprinskiy rahbarligida paydo bo'lgan. Jadidchilik harakati vakillari ko'pincha o'zlarini ilg'or, keyinchalik esa jadidchilar deb atagan. O'sha davrning ilg'or kuchlari, ayniqsa, ziyolilar, mahalliy aholining dunyodan ortda qolayotganini sezib, jamiyatni isloh qilish zarurligini anglab yetdilar. Jadidchilik mohiyatan siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag'lubiyat davrlari mavjud bo'lib, ularni shartli ravishda to'rt davrga bo'lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xivada bu davrlar 1895–1905-yillar, 1906–1916-yillar, 1917–1920-yillar hamda 1921–1929-yillarni qamrab oladi.

Jadidchilik dastlab madaniy oqim sifatida faoliyat yuritgan. Ushbu harakat vakillari taraqqiyotga erishish, turkiy tillarni rivojlantirish, bu tillarda adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o'rganish, ilm-fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayol va erkak tengligi uchun kurash olib borishga chaqirganlar. Keyinchalik esa jadidlar panturkizm g'oyalarini targ'ib qila boshlaganlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jadidchilik sovet adabiyotida “burjua-liberal, millatchilik harakati” sifatida ta’riflangan. Bu davrda SSSR parchalanib ketganidan keyin jadidchilik harakati yanada ko’proq tanqid qilingan. Ammo bunga qaramay, jadid namoyandalarining nomlari qayta tiklandi. Feodalizmga qarshi norozilik kayfiyati, zarur taqdirda amaliy yo’l tutish ma’rifatparvarlikning siyosiy maqsad va mohiyatini ifoda etadi. Bu jarayon ma’rifatchilikning ikkinchi bosqichi deb nom olgan 1905–1906-yillardagi voqealar ta’sirida shakllandi. Shu davrda S. Ayniy, A. Avloniy, M. Behbudiy, Munavvarqori va boshqalar nomi bilan bog’liq jadidchilik harakati keng yoyildi. Bu harakat yangi milliy kadrlarni tayyorlash va tarbiyalashda, madaniyatning milliy mustaqillik g’oyalari targ’ib qilishda muhim o’rin tutdi.

Jadidchilikning asosiy g’oya va maqsadlari quyidagilardan iborat edi: turkistonni o’rta asrlar qoloqligi va diniy xurofotdan ozod qilish; shariatni isloh qilish va xalqni ma’rifatli qilish; turkistonda muxtoriyat hokimiyatini o’rnatish uchun kurashish; buxoro va xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament tuzish, keyinchalik demokratik respublika barpo etish orqali ozod va farovon jamiyat qurish; barqaror milliy valyutani muomalaga kiritish hamda milliy armiya tuzish.

Keyinchalik Toshkent, Farg’ona, Buxoro, Samarqand va Xivada ilg’or fikrli kishilar tomonidan ochilgan madaniy-ma’rifiy jamiyat va uyushmalar jadidchilik harakatining shakllanishiga sabab bo’ldi.

Eng muhimi, jadidlar o’lkada mavjud bo’lgan madaniyatga yangi mazmun berishni o’z oldilariga maqsad qilib qo’yidilar. Shu sababli san’at, matbuot, maorif va adabiyot sohalarida islohot o’tkazish g’oyalari ilgari surdilar. Ular avvalo maorif sohasida islohotlar o’tkazib, xalq ommasining savodxonligi, bilimi va umumiy madaniy saviyasini oshirishga bel bog’ladilar. Natijada “Usuli jadid” maktablarining ochilishi ulkan ijtimoiy-siyosiy hodisa bo’ldi. XX asr boshlarida yuzaga kelgan 100 ga yaqin shunday maktablarda 100 mingdan ortiq bola ta’lim oldi. Jadidlar diniy ta’lim tizimiga ham o’zgartirishlar kiritishga intildilar. Diniy bilimlarni o’qitishga katta e’tibor berish bilan birga dunyoviy fanlar – arifmetika, tarix, geografiya va tabiiyot fanlaridan saboqlar ham muhim o’rin egalladi. Behbudiy diniy ta’lim tizimini qayta qurish, ruhoniylarning yangi avlodini tayyorlash lozimligini alohida ta’kidlagan edi. Uning “Padarkush”, Fitratning “Munozara”, Qudratilloning “To’y” kabi dramatik asarlarining yuzaga kelishiga aynan shu talablar sabab bo’ldi.

“Jadidchilik” atamasi arabcha “jadid” so’zidan olingan bo’lib, “yangi” degan ma’noni anglatadi. Biroq bu faqatgina “yangilik tarafdori” degani emas, balki “yangi tafakkur”, “yangi inson”, “yangi avlod” singari keng ma’nolarni o’z ichiga oladi.

Bu istilohning kirib kelishi Ismoilbek Gasprinskiy (Gasprali) ochgan yangi maktab nomi bilan bog’liq. U shunday yozadi: “...1884-sanasi Boqchasaroyda bir maktabni ‘usuli jadid’ga qo’ymish edim.”¹

Bu jarayon faqat maktab doirasida qolib ketmadi. Abdulla Avloniy o’zining “Tarjimai hol” asarida shunday yozadi: “Shul zamonda (1894–1904-yillar ko’zda tutiladi – B.Q.) yerli xalqlar orasida eskilik-yangilik (qadim-jadid) janjali boshlandi. G’azet o’qig’uvchilarni mullalar ‘jadidchi’ nomi bilan atar edilar.”

Jadidlar Usmonli Turkiyadagi “Ganch (yosh) turk”, “Ganch Usmonli” harakatlari ta’siri bilan “Yosh buxorolilar”, “Yosh xivaliklar”, “Yosh turkistonlilar” nomlari bilan ham atalgan. Birinchi ikki nom rasmiy tashkilot darajasiga ko’tarildi.

Dramaturg Abdulla Badriy 1919-yilda “Yosh buxorolilar kimlar?” degan savolni qo’yib, shunday javob beradi: “...Ularning fikr-u xayollari hamda muddaolari biz bechora va qashshoqlarni g’urbatdan, ya’ni amirlar, beklar va boylarning zulmidan ozod qilish va bizning rohatimiz hamda tinchligimiz uchun harakat qilishdan iboratdir.”

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mulohazaning sotsialistik mafkura iskanjasida bildirilgani tufayli sotsialistik bo’yoqda berilganini nazardan soqit qilsak, hurlik va ozodlik uchun kurash jamiyatning bosh maqsadlaridan biri qilib belgilangani ma’lum bo’ladi.

Jadidchilik oqim emas, harakatdir. Ijtimoiy, siyosiy va ma’rifiy harakat. Yaqingacha ham u faqat ma’rifatchilik harakati deb kelindi. Bu ongli ravishda qilingan edi. Maqsad – jadidchilikning doirasini toraytirish, sotsialistik-kommunistik mafkuradan boshqasi keng xalq ongini qamrab olishi va egallashi mumkin emas, degan soxta tushunchaning asorati edi. Aslida esa jadidchilik: jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab oldi va uyg’onish mafkurasini sifatida xizmat qildi; mustaqillik uchun kurash olib bordi. Jadidlar g’ayrati va tashabbusi bilan dunyo ko’rgan Turkiston muxtoriyati bu yo’ldagi amaliy harakatning dastlabki natijasi edi; maorif va madaniyatni hamda matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlarga muvofiq shakllantirdi.

1 I. Gasprali. “Rahbar-i muallimin” yoki (Muallimlarga yo’ldosh). Simferopol, 1898-yil, 4-bet. Ayrim ma’lumotlarga qaraganda, Gasprali 9 bolani o’qitib, 40 kunda savodini chiqargan. O’quvchilar 6 oyda ota-onalari va jamoatchilik huzurida muvaffaqiyat bilan imtihon topshirganlar.

Turkistondagi jadidchilik XIX asrning 80-yillarida Rossiya musulmonlari, xususan, Kavkaz va Volga bo'yida yoyilgan shu nomdagi taraqqiyparvarlik harakatining bevosita ta'siri va samarasi sifatida shakllandi. Bunda yuqorida nomi qayd etilgan Ismoilbek Gaspralining "Tarjimon" gazetasi (1883) va u asos solgan "usuli jadid" (ikkinchi nomi – "usuli savtiya") maktabi (1884) hal qiluvchi rol o'ynadi.

Shuningdek, XIX asr boshlarida eski maktab-madrasa tizimidan noroziliklar ham mavjud edi. Xususan, A. Qursaviy (1776–1813) va Sh. Majidiy (1818–1889) taraqqiyotga to'siq bo'la boshlagan Buxoro maktab-madrasa tizimini keskin tanqid qilgan. Ularning "Al-lavoyih" ("Ravshanliklar") (A. Qursaviy) va "Vafiyatul aslof va tahiyatul axlof" ("Salaflar vafoti va avlodlar duosi") (Sh. Majidiy) asarlari muayyan ahamiyat kasb etdi. Nihoyat, xalq orasidagi haqso'zlik va yangilikka rag'bat, mumtoz adabiyotimizdagi an'anaviy hajv, xususan, 1870-yillarning oxirida shoirlar tomonidan tovlamachilik, ziqnalik va tekinxo'rlik kabi Yevropa burjua axloqiy munosabatlarini keskin fosh etuvchi turkum asarlarning ta'sirini ham hisobga olish lozim. Bu, aslida, adabiyotning ham yangilanayotganidan dalolat edi.

Shuningdek, XIX asrning so'ngida Sharq musulmon mamlakatlari orasida keng yoyilgan Jamoliddin Afg'oni (1839–1897) va Muhammad Abduh (1849–1905) nomlari bilan bog'liq diniy taraqqiyparvarlik, Yevropa mustamlakachiligiga qarshi birdamlik g'oyalari ham nazardan soqit qilinmasligi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Jadid" atamasi Turkiyada XX asr boshidagi adabiyotning muayyan yo'nalishiga nisbatan qo'llaniladi. Shuningdek, "Rossiya jadidchiligi", "Buxoro jadidchiligi", "Turkiston jadidchiligi" kabi atamalar ham uchraydi. Jadidchilik harakatining umumiy mohiyati yangilanish bo'lsa-da, u turli hududlarda o'ziga xos shakllarda namoyon bo'lgan.

Masalan, Turkiyada 1839-yilda Mustafa Rashid Posho tomonidan yozilib, Gulxona maydonida e'lon qilingan va tarixga "Gulxona xatt-i humoyun" nomi bilan kirgan farmon islohotlar davri – "Tanzimat"ni boshlab bergan. Ushbu jarayon ham jadidchilikning bir ko'rinishi sifatida baholanishi mumkin. To'g'ri, u asosan g'arblashishni asos qilib olgan edi. Shuning uchun ham ko'p o'tmay, unga qarshi ravishda "turkchilik", "usmonchilik", "islomchilik", "turonchilik" kabi milliy g'oyalar shakllandi.

Yevropalashish jarayoni bizda ham jadidchilik harakatining muhim xususiyatlaridan biri bo'lgan. Chor hukumati esa bundan mahalliy xalqni ruslashtirish yo'lida foydalandi. Biroq mahalliy xalqning dini va e'tiqodini daxlsiz saqlagan holda Yevropa ilm-fanidan foydalanish uchun kurash olib borildi. Natijada turkchilik, islomchilik, mahalliy o'zbekchilik singari g'oyalar shakllandi. Aslida, jadidlar orasida fikr va g'oya rang-barangligi juda kuchli edi. Masalan, yangi o'zbek adabiyotining shakllanishida muhim o'rin tutgan Muqimiy va Furqat ijodida ham bu o'z aksini topgan. Muqimiy o'z hajviy asarlarida savdo va sanoatning, ya'ni kapitalistik turmush tarzining milliy axloqqa salbiy ta'sirini tanqid qilgan bo'lsa, Furqat bu o'zgarishlarni ijobiy baholagan. Demak, biri yangilanishni tasdiqlagan, ikkinchisi esa inkor etgan. Shuningdek, Dukchi Eshonning faoliyatini ham jadidchilikning bir yo'nalishi sifatida ko'rish mumkin. U zo'rlik bilan mustaqillikka erishish tarafdori bo'lib, diniy islohotchi va siyosiy kurashchi sifatida faoliyat yuritgan. Biroq ko'plab jadidlar uning qarashlariga qo'shilmagan. Aksincha, ayrim jadidlar ongli ravishda sovetlar bilan hamkorlik qilib, kommunistlar safidan o'rin olgan.

Mustaqillik uchun olib borilgan kurashda uch asosiy yo'nalish kuzatiladi:

1. **Zo'rlik bilan ozodlikka erishish** – Rusiyaga tobelikdan kuch bilan xalos bo'lish (Dukchi Eshon qo'zg'oloni, 1916-yil mardikorlik harakati, bosmachilik harakati).
2. **Murosa yo'li** – Ruslar yordamida ma'rifatga erishish, huquq va milliy xususiyatlarni tiklash (Ismoilbek G'aspirali, Mahmudxo'ja Behbudiy).
3. **Hamkorlik yo'li** – Chor va keyinchalik Sho'ro hukumati bilan hamkorlik qilib, dasturlarida ishtirok etish va imkon bo'lishi bilan mustaqillik sari yo'l ochish.

Jadidchilik harakati milliy o'zlikni anglash, ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirish, ijtimoiy-siyosiy mustaqillikka erishish yo'lida muhim rol o'ynagan tarixiy harakat bo'lib, uning turli shakllarda namoyon bo'lishi tarixiy sharoit va voqelik bilan bog'liq bo'lgan. Nihoyat, bizdagi jadidchilik Kavkaz, Volgabo'yi va Turkiyadagi jadidchilikka nisbatan an'analarga ko'proq bog'lanib qolgan bo'lib, umumyevropa ijtimoiy-madaniy jarayoniga tortilish darajasi qiyinroq kechgan. Bizda har bir yangilikning kirib kelish jarayoni g'oyat og'ir kechgan. 1985-yildan boshlangan demokratik islohotlar va oshkoralik jadidchilikni ilmiy asoslarda va rejali o'rganish imkoniyatini yaratdi. Bir qator ilmiy anjumanlar bo'lib o'tdi. Jumladan, 1987-yil 10-noyabr kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix Instituti (O'zFA TAIda) Turkiston jadidchiligiga bag'ishlangan maxsus yig'ilish chaqirildi. Respublikamizning ushbu soha bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib kelayotgan mutaxassisleri o'zaro fikr almashdilar. 1988-yil 12-oktabrda yana xuddi shu joyda Ozarbayjon, Tatariston, Tojikiston, O'zbekiston va Moskva olimlari ishtirok etgan yirik xalqaro simpozium bo'lib o'tdi. Unda 15 kishi ma'ruza bilan qatnashdi. Bahsni Izzat Sulton boshlab berdi.

Notiq jadidchilikning shakllanishi va taraqqiyotini an'anaviy 1905–1917-yillar bilan belgilab, u bosib o'tgan yo'lni 1917-yil Oktabr inqilobi bilan ajratib, ikkiga bo'ldi. 1917-yilgacha bo'lgan qismini progressiv, undan keyingi davrni esa reaksion deb baholadi. Yo'nalishni esa ma'rifatchilik deb belgiladi va uni siyosiy masalalardan uzoq tutdi. Tabiiyki, anjuman qatnashchilarining aksariyati bu fikrlarga e'tiroz bildirdilar. Biroq ustoz adabiyotshunosning jadidchilik o'zbek adabiyoti parvozi uchun juda katta g'oyaviy omil bo'lgani, uni atroflicha o'rganish va xolis baholash bugungi ilm-fanning kechiktirib bo'lmaydigan vazifasi ekanligi haqidagi mulohazalari barcha qatnashchilar tomonidan qo'llab-quvvatlandi.

Tojikistondan A. Maniyozov, M. Shukurov, R. Hodizoda, G. Ashurov, O. Sayfullayev, Ozarbayjondan A. Mirahmedov, Tataristondan I. Nurullin, O'zbekistondan E. Yusupov, E. Karimov, H. Ziyoyev, E. Vohidov, S. Qosimov, O. Fayzullayev va ushbu satrlar muallifi ham qatnashdilar.

Yig'inga boshqalarga qaraganda tojikistonlik vakillar jiddiy tayyorgarlik bilan kelganlari ma'lum bo'ldi. G. Ashurov jadidchilikning bosib o'tgan yo'lini uch davrga ajratdi:

1. Shakllanish (1905-yilgacha).
2. Taraqqiyot (1905–1917).
3. Bo'linish (1917–1920).

Holbuki, jadidchilik tojiklarda Rusiyadagi turkiy xalqlarga nisbatan keyinroq paydo bo'lgan edi. Masalan, tojikcha usuli jadid maktablari va ular uchun darsliklar 1905-yildan keyingina yuzaga kela boshlagani ma'lum.

Ma'ruzachi jadidshunoslik oldidagi masalalarni belgilab, hamkorlik yo'llarini qayd etdi. Aziz Mirahmedov mutaxassislar orasida keng tarqalgan "jadidlarning tashkiliy qurilmalari yo'q edi" degan fikrni shubha ostiga qo'ydi. Umumrusiya musulmonlarining 1905-yildan boshlab tashkil topgan "Ittifoqi Muslimin" uyushmasini shu yo'ldagi urinish sifatida baholadi. I. Nurullin qator qiziqarli faktlarni keltirdi.

Muhimi, anjuman jadidshunoslarni bir joyga to'pladi. Fikr almashildi, hamkorlik yo'lga qo'yildi. 1989-yil aprel oyining oxiri – may oyining boshida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Yozuvchilar uyushmasi ishtirokida Adolat komissiyasining ikki kun davom etgan yig'ilishi bo'ldi. O'ttizga yaqin kishi ma'ruza qildi. Yangi faktlar, yangi nomlar o'rtaga tushdi. 1990-yil 3-dekabrda Moskvada qatag'on qilingan ijodkorlarning merosini o'rganishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekistondan uch kishi (O. Sharafiddinov, N. Karimov, B. Qosimov) ishtirok etdi. Yig'inlarning deyarli barchasida jadidchilikning ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotimizda alohida bosqich bo'lgani qayd etildi, uni xilma-xil yo'nalishlarda o'rganish zarurati aytili, aniq ijodkorlar, ularning faoliyati va merosi haqida fikr almashildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizning mustaqillikka erishishi ijtimoiy-siyosiy sohada bo'lgani kabi, ma'naviy-madaniy hayotimizda ham butunlay yangi sahifa ochdi. Biz o'z aqlimizga, o'z mulkimizga va o'z mehnatimizga o'zimiz egalik qila boshladik. Tariximizga tegishli fakt va hodisalarni, katta-kichik shaxsiyatlarni o'zgalarning ko'zi va aqli bilan baholash amaliyoti asta-sekin barham topa boshladi. Millat va Vatan manfaati har narsadan muqaddas deb bilinadigan yangi davr boshlandi. Shu asnoda "Turkiston (Qo'qon) muxtoriyati" nomi bilan tarixga kirgan va jadidlarimizning siyosiy mustaqillik yo'lidagi kurashining ilk namunasi bo'lgan hodisani qayta baholash jarayoni boshlandi. Sho'rolar tomonidan qonga botirilgan bu harakat "bosmachilik" nomi bilan badnom qilingan bo'lsa-da, aslida xalqimizning o'z erki va ma'naviyati yo'lidagi kurashi – milliy ozodlik harakati edi.

Xulosa qilib aytganda, jadidchilik XX asr boshlarida Turkistonga shiddat bilan kirib keldi va millatimiz qalbi hamda ongiga maorif va madaniyatning singdirilishini ta'minladi. Mazkur harakat qancha qarshilikka uchramasin, uning g'oyalari va qarashlari millatimiz hamda maorifimiz tarixida zarhal harflar bilan bitilib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulla Badriy. Yosh buxorolilar kimlar? – Moskva, 1919. 3-bet.
2. O'zbekistonning yangi tarixi. 1-kitob – Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida, Toshkent, 2000.
3. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash, Toshkent, 1999.
4. Xo'jayev F. Buxoro inqilobining tarixiga materiallar, Toshkent, 1997.
5. Rajabova R. va boshqalar. O'zbekiston tarixi (1917–1993-yillar), Toshkent, 1994.
6. N. Karimov. Turkiston muxtoriyati. – Toshkent, 1996; Qimmatga tushgan ulov yoxud Turkiston muxtoriyatining vujudga kelishi va tor-mor etilishi sabablari. "Tafakkur" jurnali, 1996, 3-son.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.